

MANTIQUIY AMALLARDAN SHIFRLASH ALGORITMLARIDA FOYDALANISH XUSUSIYATLARI

Umarov Shuxratjon Azizjonovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada shifrlash algoritmlarida qo‘llaniladigan akslantirishlarda mantiqiy amallarni tatbiq etish uchun, ularning kriptobardoshligining yetarlilik shartlari teorema ko‘rinishda bayon qilingan. Teoremaning isbotida mantiqiy amal yoki funksiyaning xususiyatlarini hisobga olgan holda, shifrlash usuli mutlaqo kriptobardoshli ekanligini ko‘rsatuvchi Shannon teoremasi isbotidan foydalanilgan

Deyarli barcha mutlaqo bardoshli va bardoshli turkumli simmetrik kalitli shifrlash algoritmlarining asosiy akslantirishlarida $\oplus - XOR$ amali qo‘llanilgan. Uning xossalari shifrlash algoritmlarining samarali dasturiy va apparat vositalarini yaratish imkoniyatlarini beradi. Boshqa mantiqiy amallarning tatbiqi, ularning kriptobardoshligi qanday bo‘lishi haqida ilmiy asoslangan ma‘lumotlar kam yoki yo‘q.

Shifrlash algoritmi akslantirishida qo‘llaniladigan mantiqiy amallar aniqlash va kriptobardoshligini baholash uchun avvalo quyidagi tasdiq keltiriladi.

Teorema. Mantiqiy amallar chinlik jadvalida “0” va “1” qiymatlar tekis taqsimotli bo‘lib:

1. x bo‘yicha “0” qiymat joylashgan satrda z_{00} va z_{01} elementlarning qiymatlari faqat “0” qiymatlardan hamda “1” qiymat joylashgan satrdagi z_{10} va z_{11} elementlarning qiymatlari faqat “1” qiymatlardan iborat bo‘lmasa;

2. y bo‘yicha “0” qiymat joylashgan ustunda z_{00} va z_{10} elementlarning qiymatlari faqat “0” qiymatlardan hamda “1” qiymat joylashgan ustunda z_{01} va z_{11} elementlarning qiymatlari faqat “1” qiymatlardan iborat bo‘lmasa, bunday akslantirish kriptobardoshli bo‘ladi.

Isbot. Shannon teoremasiga ko‘ra mantiqiy amal yoki funksiyaning xususiyatlarini hisobga olgan holda, shifrlash usuli mutlaqo kriptobardoshli ekanligini quyidagicha isbotlanadi.

x , y va z diskret tasodifiy o‘zgaruvchilar bo‘lsin.

x - ochiq matn bitining qiymati, ya’ni x o‘zgaruvchi (bit) ikkita qiymatni qabul qiladi: 0 va 1;

p - x o‘zgaruvchining 0 qiymatini olishi hodisasining ehtimoli;

$(1 - p)$ - qarama-qarshi hodisaning ehtimoli.

p va $(1 - p)$ dan foydalaniladi, chunki turli so‘zlarda bir xil xarfni ko‘rish ehtimoli har xil.

y - psevdotasodifiy ketma-ketlik (kalit), y (bit) o‘zgaruvchi ikkita qiymatni qabul qiladi:

0 va 1; y qiymatlarining har biri teng ehtimolga ega; ya’ni 0 yoki 1 ni olish ehtimoli $\frac{1}{2}$ ga teng.

Demak, y ning qiymatlari simmetrik taqsimot qonuniga ega. z - shifratn biti, z (bit) ham ikkita qiymatni qabul qiladi: 0 va 1. z taqsimot qonuni simmetrik bo‘lib chiqsa, bu amalning mutlaqo kriptobardoshli ekanligi kelib chiqadi.

z - shifratn ehtimolligi teng taqsimlangan 6 ta amal mavjud $*_3, *_5, *_6, *_9, *_{10}, *_{12}$.

Quyidagi ehtimollar hisoblanadi: z o‘zgaruvchining 0 qiymatini olish ehtimoli:

$$P(z = 0) = P(x = 0, y = 0) + P(x = 1, y = 1) = P(x = 0) * P(y = 0) +$$

$$+ P(x = 1) * P(y = 1) = p * \frac{1}{2} + (1 - p) * \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

z o'zgaruvchining 1 qiymatini olish ehtimoli:

$$P(z = 1) = 1 - P(z = 0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

z taqsimot qonuni simmetrik bo'lib chiqdi, bu mutlaqo kriptobardoshli ekanligini isbotlaydi. z taqsimot qonuni simmetrik bo'lishi mantiqiy amallarning qiymatlarini tekis taqsimlanganligi bilan ifodalanadi. Shu sababli, $*_6$ kabi $*_9, *_{10}, *_{12}$ mantiqiy amallarning ham kriptobardoshli ekanligi kelib chiqadi. $*_3, *_5$ mantiqiy amallar esa, mos ravishda x va y larni qayta aks ettirganligi sababli, kriptobardoshsiz hisoblanadi.

Xulosa. Shifrlash algoritmlari uchun akslantirishlar sifatida 3 ta mantiqiy amallardan foydalanish mumkin (1-jadval).

1-jadval

Mantiqiy amallarning xususiyatlari va kriptobardoshliligi

Mantiqiy amallar	$*_6$	$*_9$	$*_{10}$	$*_{12}$
Inkor	+ $a \oplus 1 = \bar{a}$	+ $a *_9 0 = \bar{a}$	+ $a *_{10} a = \bar{a}$	+ $a \oplus 0 = \bar{a}$
O'z-o'zini qaytarish	+ $a \oplus 0 = a$	+ $a *_9 1 = a$	+ $a *_{10} \bar{a} = a$	+ $a \oplus 1 = a$
Kommutativlik	+ $a \oplus b = b \oplus a$	+ $a *_9 b = b *_9 a$	- $a *_{10} b \neq b *_{10} a$	- $a \oplus b \neq b \oplus a$
Qaytuvchanlik	+ $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$	+ $(a *_9 b) *_9 c = a *_9 (b *_9 c)$	- $(a *_{10} b) *_{10} c \neq a *_{10} (b *_{10} c)$	+ $(a *_{10} b) *_{10} c = a *_{10} (b *_{10} c)$
Xususiyatlar	Bardoshli	Bardoshli	Bardoshli emas	Bardoshli

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva M. ZAMONAVIY BIGDATA TIZIMIDA INTERAKTIV HIZMATLARNI TAQDIM ETISH TADQIQOTI VA KORXONA, TASHKILOTLARNI BOSHQARISHDA QO'LLASH//Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali. -2022 –T.
2. Abdurakhmonov, S. M., Kuldashov, O. K., Tozhiboev, I. T., & Turgunov, B. K. (2019). The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere. *Technical Physics Letters*, 45(2), 132-133.
3. Khoitkulov, A. A. (2022). DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO INCREASE THE CAPACITY OF TEXTILE ENTERPRISES. *Journal of new century innovations*, 11(1), 185-194.
4. Khonturaev, Sardorbek, and Shohida Eshmatova. "Saving environment using Internet of Things: challenges and the possibilities." *Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве* 8 (2016): 152-157.
5. Kodirov, E., Turgunov, B., & Muxammadjonov, X. (2019). IN THE WORLD REFUSES TO USE FACE RECOGNITION TECHNOLOGY. *Мировая наука*, (9), 34-36.
6. Mamadaliyev N. -“Системы защиты информации для гетерогенных информационных систем на основе мультиагентного подхода” // *Journal of new century innovations* 2022/12/19, 11, с. 203-212.

Umarov, Sh. A. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Mantiqiy amallardan shifrlash algoritmlarida foydalanish xususiyatlari*, 3-5. TATUFF-EPAI.

7. Muxammadjon o'g'li, Nabijonov Ravshanbek. ""MEDIA PORTAL YARATISHNING ASOSIY AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI."" World scientific research journal 10.2 (2022): 125-131."
8. Siddikov, I. K., & Porubay, O. V. (2022, June). Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 020010). AIP Publishing LLC. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0089473>
9. Нафисахон Т., Аксрорбек Р. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПАРКОВКИ //Журнал инноваций нового века. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 110-116.
10. Обухов В. А. и др. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ ПРОЦЕССОРА //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 169-178.
11. Улжаев Э., Убайдуллаев У., Абдулхамидов А. ВЫБОР СПОСОБОВ И ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ МЕЖДУ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИ ОБЪЕКТАМ //InterConf. – 2021.
12. Умаров Ш. Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами //Engineering problems and innovations. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-26.
13. Хакимов, А. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЕРСИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. TATU FF Respublika ilmiy-texnika anjumani-2022//с-525-529.
14. Ходжиматов Ж. М. Параллельное программирование в Java //Молодой ученый. – 2021. – №. 22. – С. 30-34.
15. Шипулин Ю. Г., Абдуллаев Т. М., Мамадалиев Н.А. Состояние и развитие интеллектуальных оптоэлектронных преобразователей перемещений на основе волоконных и полых световодов //Universum: технические науки. -2020. -№. 5-1(74). - С. 5-9.
16. Эргашев О. М., Эргашева Ш. М. Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71).
17. Эргашев О. М., Эргашева Ш. М. Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71).